

ONA ASALARI SUTINING KIMYOVIY VA FIZIKAVIY XASSASI TIBBIYATDAGI AHAMIYATI

Abdurasulov Abduvali Anorboyevich

Sayxunobod tuman 2-son kasb-hunar maktabining
asalarichi ishlab chiqarish ta`lim ustasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ona asalari sutining kimyoviy va fizikaviy xassalari haqida ma'lumot beriladi. Ona asalari suti kimyoviy tarkibi tahlil qilinadi. Ona asalari sutining ko`rinishi ta`mi va tarkidagi inson tanasida kerakli birikmalarning ahamiyati yoritib berildi. Ona asalari suti tarkibidagi vitaminlar inson organizmida ijobi ta`sir qilishini yoritib berildi. Ona asalari sutidan muolaja vaqtida to`g`ri foydalanish yoritib berildi.

Kalit so'zlar: ishchi asalari, ona asalari suti, glyukoza, fruktoza, saxaroza, maltozalar, atsetilxolin, adenozin, pterin, fosfolipid, sterin.

Ona asalari suti bu ishchi asalarilarning yuqori jag' va kekirdak bezlarining suyuqlik mahsuloti bo'lib, u bilan asalarilar ona asalari, ishchi asalari va erkak asalari qurtchalarini hamda ona asalarini boqadilar. Ona asalari suti tarkibida 66 foizgacha suv va 9 xil fermentlar 40 foizni tashkil qiladi. Uglevodlardan, asosan, glyukoza, fruktoza, saxaroza, maltozalar o`rta hisobda 21 foizga to`g`ri keladi.

Organik kislotalar, 21 ta aminokarbonlar, 2 ta nuklein hamda 20 ta to`yingan va to`yinmagan karbonat va oksikarbonat kislotalar uchraydi. Bulardan tashqari,

yana 16 xil mineral elementlar, 9 xil vitaminlar, atsetilxolin, adenozin, pterin, fosfolipid, sterin, yog‘lar hamda hali yaxshi o‘rganilmagan moddalar uchraydi. Ona asalari suti tarkibida yana o‘simlik to‘qimalari, gulchang, mum zarrachalari, propolis hamda qurtchalarning teri qavatlari uchraydi.

Ona asalari suti oq, sarg‘ish va yaltiroq krem rangi ko‘rinishidagi o‘ziga xos hidi va nordon hamda achchiq mazaga ega. Suvda bir oz erish xususiyatiga ega. Ona asalari suti aktiv biologik xususiyatga ega bo‘lib, inson yoki hayvonlar tomonidan iste‘mol qilinganda tanada modda almashinuvi jarayonini tezlashtiradi, markaziy va oraliq nerv sistemalari ish faoliyatini yaxshilaydi.

Ona asalari suti yoki uni quruq ekstrakti (quritilgani) hamda 1:10 va 1:100 gacha miqdorda suyultirilgani 19 xil mikrob va bakteriyalarni hamda gripp viruslarni rivojlantirishga yo‘l qo‘ymaydi. Ona asalari suti suyuqligi urug‘lar va o‘simliklarning unish va o‘shini tezlashtiradi.

Ona asalari suti inson tanasini sog‘lomlashtirib, baquvvat qiladi va tananing himoya vositasini yaxshilaydi. Nerv, yurak, qon tomirlarining ish faoliyatini yaxshilaydi. Shuning uchun 35 kunlik chaqaloqdan to 4 yoshgacha bo‘lgan bolalar ishtahasini yaxshilash hamda ovqat hazm qilishini me‘yoriga keltiradi.

Ayrim hollarda ko‘p qon yo‘qotganda, nurlanganda, ruhiy kasalliklarda, oshqozon va o‘n ikki barmoqli ichak yaralarini, teri kasalliklarini tuzatishda ham ona asalari sutidan foydalaniladi.

Ko‘pchilik davlatlarda ona asalari sutidan 20 xilga yaqin apilak, vitapinol kabi doridarmonlar tayyorlanadi. Ona asalari sutini uzoq saqlaganda uning ta‘sirchanlik xususiyati quyosh harorati va kislorod ta‘sirida susayadi.

Uzoq saqlash maqsadida ona asalari sutini 1:10 dan to 1:100 gacha miqdorda asal bilan aralashtirib, shakar - saxaroza, laktoza va glyukozalar bilan 1:4 gachadan to 1:20 gacha miqdorda aralashtirib saqlanadi. Ona asalari sutini zich yopiladigan qoramtir shisha idishda +2°S dan +4°S gacha vaqtincha saqlash mumkin. Minus 2°S dan to -6°S gacha bir oygacha saqlash mumkin. Quritilgan ona asalari sutini xona haroratida 1-2 yilgacha saqlash mumkin

Qadim zamonlardan boshlab ota-bobolarimiz asalning shifobaxsh xususiyatlaridan unumli foydalanishgan. Xalqimizda «Charchasang asal ye, zeriksang ham asal ye» degan hikmatli soʻzlar bor. Chunki asal insonga quvvat, dardga davo ekani allaqachon isbotlangan. Kuniga 40–50 gramm asal inson organizmi uchun kifoya. Asalarichilik yetti xazinaning biri hisoblanadi.

Asalning inson salomatligini mustahkamlashdagi foydali jihatlari quyidagilar:– ona asalari suti oson hazm qilinadi. Asaldagi qand molekullari fruktozadan glukozaga aylana olishi sababli, u oʻzining yuqori kislotali tarkibiga qaramasdan, oson hazm boʻladi. U buyrak va ichaklarning yaxshiroq faoliyat koʻrsatishiga yordam beradi; -ona asalari suti qon orqali tez tarqaladi, tez quvvat olish manbai. Ona asalari ustidan yumshoq suv ichilganida, ona asalari suti qon oqimiga yetti daqiqada tarqaladi. Uning erkin qand molekullari miya faoliyatini yaxshilaydi, chunki miya qandni eng koʻp isteʼmol qiluvchi aʼzodir.

Ona asalarisuti glukoza va fruktoza kabi qandlarning tabiiy birikmasidir. Yaqinda oʻtkazilgan tadqiqotga koʻra, qandlarning yagona aralashmasi charchoqni ketkazishni isbotlandi.

Ona asalari suti tarkibida gulchang oʻzining vitamin va xilma-xil moddalarga boyligi inson uchun tengi yoʻq ozuqa va sogʻlomlashtiruvchi xususiyatiga

egadir.

Ona asalari suti kimyoviy tarkibi: siltsiy, oltingugurt, mis, kobalt, natriy, temir, alyuminiy, kaltsiy, magniy, fosfor, bariy, kumush, tsink, xrom, stroniy shu bilan birga asalarini gistidin, izolitin, lizin, metionin, fenilalanin, trionin triptanin, volin amina kislotalariga juda boy.

Bulardan tashqari karatin moddasi qizil sabziga nisbatan 20 marotaba ko`p bo`lib quyidagi vitaminlar mavjud: E, B1, B2, B3, B5, PP, B6, H, C mavjud bo`lib ijobiy ta`sir qiladi.

Bu moddalarning ona asalari suti mujassamligi inson salomatligiga ijobiy tasir ko`rsatib, sog`lom xayot va uzoq umr ko`rishiga yordam beradi.

- Imunitetni yaxshilaydi, yallig`lanishlarga, viruslarga qarshi samarali kurashadi.

-Ansimiyaga juda tez va ijobiy tasir ko`rsatadi.

-Ovqat xazm qilish jarayonini va jigar to`qimalar faoliyatini yaxshilaydi.

-Alergik kasalliklarni kamaytiradi yoki yo`qotadi.

-Qon bosimini kamaytiradi.

-Onkologik va boshqa dardlarga a`zolarining chidamliligini oshiradi.

-Asab tizimini va uyquni yaxshilaydi.

-O`t kasalligida, gepatitda, toshli xalesistitda, siydik yo`li va buyrak yallig`lanishlarda, o`smalar hosil bo`lishning oldini oladi va pasaytiradi.

-Prostatitda, adenomani so`rilishida, siydik yo`llarining o`tkazuvchanligini qayta tiklashda va adenomaning xavfli o`simtaga aylanishiga to`squinlik qilishda keng qo`laniladi.

-Yo`g`on ichakning shamollashida istimol qiladi.

Bir xavftada qondagi eritrositlar miqdorini 25 – 30 % ga, gemoglobinni esa 15 %ga oshirgan ona asalari suti ajoyib biologik stimulyator, kuch quvvat

bag`ishlovchi, rag`batlantiruvchi vosita bo`lib u keksa organizmga ijobiy ta`sir etadi .

Keksa kishilar va aqliy mehnat qiladigan kishilarning asablarini mustaxkamlab va sifatli uyqu bilan ta`minlaydi.

Qo`llash usuli: kuniga 1 maxal til osti bir ovqatdan 30 daqiqa oldin 30 kun davomida 1 choy qoshiqdan istemol qilinadi.

Muolaja vaqtida spirtli ichimliklar, gazli ichimliklar, achchiq, sho`r, dudlangan, xamirli maxsulotlar istemol qilinmaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.N.F.Kraxotin “O`zbekistonda asalarichilik” Toshkent.Mehnat, 1985.
- 2.Z.Sidiqov “Asalarichilikda intensiv usullar”. Toshkent-2017
- 3.Sh.A.Fotixov “Asalarichilikni o`rganamiz”. Toshkent. Turon-Iqbol 2011.